

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيئي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افنزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشمي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيئي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

رقمنة خدمات المحافظة العقارية و أثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب

فتيحة حمادة، دكتوراه في القانون الخاص
أستاذة زائرة في الكلية متعددة التخصصات بتازة
وفي كلية الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس
إطار بالمحافظة العقارية بفاس
عبد المجيد بوكير، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

مقتضب

تهدف هذه المقالة العلمية التي وسمناها بعنوان: "رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب"، لكشف آثار رقمنة خدمات المحافظة العقارية على قطع مادة النزاع بين المتعاملين، والتخفيف على القضاء من الخصومات بما يفضي لتشجيع وترقية الاستثمار الصناعي الذي يقوده رأس المال المعروف بالجبن والسعي الحثيث لتوفير الأمان.

وتروم أيضا كشف وجوه التيسير والضمان التي توفرها هذه الرقمنة لكافة المتدخلين في عمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بما يخلق بيئة مناسبة للمنافسة بين المستثمرين الصناعيين ودفعهم لتطوير مشاريعهم على هذا الصعيد، وهي خطوات لا شك أنها ترقى الاستثمار الصناعي وتكثفه.

وبعد الانطلاق من فرضيتين اثنتين، تقوم الأولى منهما على ضرورة رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتطهير بيئة الاستثمار الصناعي وترقيته، بينما تدور الفرضية الثانية على فكرة الأثر المحدود للرقمنة على هذه البيئة. وبعد توظيف المنهجين الوصفي التحليلي والقانوني المؤسسي، خلصنا لإثبات الأهمية القصوى لرقمنة الخدمات المحافظة العقارية في تشجيع الاستثمار بوجه عام، وترقية الشق الصناعي منه على وجه التحديد.

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، المحافظة العقارية، الاستثمار الصناعي، ترقية الاستثمار.

Résumé :

Notre article scientifique, intitulée : « La numérisation des services de la conservation foncière et son impact sur la promotion de l'investissement industriel au Maroc », a pour objectif d'analyser les effets de la numérisation des services de la conservation foncière sur la résolution des litiges entre les parties, ainsi que son rôle dans la réduction de la charge pesant sur les juridictions. Ces évolutions permettent de renforcer la sécurité juridique, condition essentielle pour encourager et promouvoir L'investissement industriel, souvent piloté par un capital prudent et soucieux de garantir un climat de confiance et de sécurité.

Cet article ambitionne aussi de mettre en lumière les mécanismes de simplification et de garantie qu'offre cette transformation numérique à l'ensemble des parties prenantes dans le cadre des missions de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie. La numérisation contribue ainsi à créer un environnement compétitif pour les investisseurs industriels, les incitant à développer et à diversifier leurs projets dans ce domaine. Ces avancées jouent un rôle déterminant dans la stimulation et l'intensification de l'investissement industriel.

Sur la base de deux hypothèses principales – la première affirmant la nécessité de la numérisation des services de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie comme levier pour assainir et dynamiser l'environnement de l'investissement industriel, et la seconde postulant que l'impact de la numérisation pourrait rester limité – et à l'aide des approches descriptive, analytique et juridique institutionnelle, nous avons conclu à l'importance capitale de la numérisation des services de la conservation foncière. Cette démarche constitue un outil stratégique pour favoriser l'investissement de manière générale, et le secteur industriel en particulier.

Mots-clés : Numérisation, conservation foncière, investissement industriel, promotion de l'investissement.

مقدمة

لقد هدف صانع السياسة العمومية من وراء رقمنة خدمات المحافظة العقارية. ضمن ما هدف له. إلى تنمية الاستثمارات بوجه عام والاستثمارات الصناعية على وجه خاص، ذلك أن التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، تشهد تحقيق انتقال مرن نحو تدبير شمولي لقضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشكل غير مادي.

ويأتي بحثنا في موضوع رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب، متساوقا مع جهود بلادنا لنزع الطابع المادي عن الإجراءات الجارية أمام مصالح المحافظة العقارية، خاصة الخدمات المقدمة للمهنيين، حيث ويفضل الرقمنة سيتجنب المستثمرون وذوي الشأن والمصلحة عناء التنقل إلى وكالات المحافظة العقارية؛ إذ يكفهم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، للتوصل بمستجدات ملفاتهم.

أولا: السياق العام للموضوع

يراكم العالم منذ عقود طويلة تطورات مهمة في المجالات التكنولوجية والرقمية، وهي التطورات التي ما فتئت تحدث تغييرات كبرى في المعاملات التجارية والأنشطة الصناعية داخل مختلف الدول، وهو ما نجم عنه ما يشبه الثورة الهائلة في قوانين المنظمة للأعمال المدنية والتجارية والصناعية في هذه الدول.

وفي هذا السياق بالضبط، جاء تأثير الشأن العقاري بالطفرة الرقمية، فإذا هو يتحول جذريا نحو اعتناق الصيغ المستجدة توثيقا ومعاملة واستثمارا، وقد زاد تفشي وباء الفيروس التاجي كوفيد 19 وانتشار عدواه على نطاق واسع من وثيرة رقمنة الأنشطة العقارية وما يتصل بها أعمال استثمارية، بعد أن تسبب الحجر الصحي في انخفاض مهول للمعاملات العقارية العادية. وهكذا، فقد أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أنها ستعتمد ابتداء من تاريخ 4 ماي 2020م، خدمة العمل الرقمي سواء تعلق الأمر بتقديم طلبات الحصول على الشهادات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية، أو بطلبات الحصول على التصاميم الطبوغرافية، أو بجداول المساحة، وكل هذه العمليات بدأت تجري عبر المنصة الإلكترونية للوكالة المعدة لهذا الغرض.

ومعلوم أن هذا التوجه الجديد في العمل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إنما جاء مؤطرا بإجراءاتها الرامية إلى التنزيل التدريجي لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات

التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، واستغناء عن المعاملات الورقية التي أصبحت وقتئذ شبه مستحيلة بسبب الاحترازات الصحية التي اتخذتها السلطات الإدارية المختصة في مواجهة عدوى الفيروس التاجي كوفيد 19 المستجد. وعليه فقد أعدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بوابة إلكترونية تمكن من الولوج إلى خدمة شهادة الملكية، وخدمة التصميم العقاري، وخدمة حساب المساحة، وخدمة الإشهار العقاري، وباقي المصالح المتحصلة من الولوج لفضاءات خدمة محافظتي، وخدمة خرائط، وخدمة التحقق من صحة الوثائق.

وفي هذا الإطار، كان تقرر منذ 5 يناير 2018م انطلاق العمل برقمنة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للمحافظة والمسح العقاري والخرائطية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وللقطاع الخاص، حيث وقع الاعتماد النهائي للمنصة الرقمية. وفي نفس السياق، سبق لرئيس الحكومة أن صرح في بداية أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد بتاريخ 11 نونبر 2021، أنه قد تمت الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، بعد أن شرع 1650 موثقا منذ 15 شتنبر 2021م في إيداع ملفاتهم بشكل إلكتروني عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى مصالح المحافظة العقارية عبر التراب الوطني صارت تكتسي طابعا رقميا وبشكل كامل.

وقد أسهمت هذه المجهودات المبذولة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شأن عمليات رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، في إنتاج مليون وستمئة ألف شهادة بشكل رقمي وتوقيعها سنويا، مع ترميزها بالشكل الذي يضمن أمانها من أي تلاعب أو اختراق.

إن رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أدت إلى تغيير سلوك المرتفقين بهذه الإدارة العقارية، كما أفضت لتطور مناهج عمل هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، وتحسين خدماته وإضفاء المرونة والشفافية عليها، وتشجيع المتعاملين معها من مستثمرين وأصحاب الأعمال للإقبال على تنمية عملياتهم وتطويرها وترقيتها، وقد أحس المستثمرون العاملون في القطاع الصناعي بجودة هذه الخدمات فأقبلوا عليها، وضاعفوا أنشطتهم المذرة للثروة، ذلك أن التكنولوجيا الرقمية أداة فاعلة في تطوير وتنمية الاستثمارات الصناعية.

ثانيا: أهمية الموضوع

إن موضوع "رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب" من المواضيع المستجدة، والتي اقتضى جدتها تواتر صدور النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات التوجيهية، التطبيقية منها والتنفيذية، بغاية التغلب على الصعوبات العملية والواقعية التي تواجه تنزيل هذا المشروع الرائد للإدارة العقارية، وهي الصعوبات الناجمة عن مزج هذا الرهان الإداري للمحافظة العقارية بين ما هو قانوني خالص مع ما هو تكنولوجي إلكتروني صرف.

إن الأهمية القصوى لهذا الموضوع تنبع، أيضا من كونه محددًا في قياس مدى نجاح صانع السياسة العمومية المغربية في الشأن العقاري في مواجهة التحديات التكنولوجية الزاحفة على القطاع، خاصة مع تعدد واجهات هذا الرهان الحيوي للنهوض بالخدمات العقارية التي يتقاطع في بلورتها ثلاث عناصر أساسية، تتمثل في التشريع، وفي التكنولوجيا، وفي أهلية المرتفق المستثمر وكفاءته في استيعاب هذا التحدي والإفادة منه في تطوير أعماله ومشاريعه الخادمة لمصالحه وللإقتصاد والمجتمع.

ونستطيع رصد الأهمية القصوى لموضوع: "رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب"، من خلال مستويات ثلاثة على الأقل تتباين على النحو التالي:

✓ على المستوى القانوني: حيث تبرز أهمية هذا الموضوع في استطلاع مدى فاعلية المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيز العقاري والخدمات المرتبطة بها في الاستجابة لرهانات المرتفقين، وبحث جدوى الدوريات والمذكرات التي أصدرتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في سبيل تنزيل مشروع الرقمنة هذا، تساوقا مع مرامي النصوص القانونية المنظمة للمعاملات التي تجري بشكل رقمي.

✓ على مستوى الأجراء والتفعيل: حيث أفضى التحول الرقمي الذي تبشره الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وسعها الحثيث نحو تعميم الرقمنة على مختلف مناحي مساطر التحفيز العقاري، إلى توفير بوابة إلكترونية تمكن من الولوج إلى عدة خدمات تتصل بشهادة الملكية، وبالتصميم العقاري، وبحساب المساحة، وبالإشهار العقاري، وبباقي الفوائد التي توفرها فضاءات كل من خدمة محافظتي، وخدمة خرائط، وخدمة التحقق من صحة الوثائق.

✓ على مستوى الأثر في ترقية الاستثمار الصناعي: إن الخدمات الرقمية التي تراكمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لفائدة مرتفقها، تتساقق مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وتصب في تشجيع الاستثمار الذي تراهن عليه السياسات العمومية الوطنية وتجعله رافعة للتنمية، خاصة في شقها الصناعي الذي يمتد إليه بلادنا في العقود الثلاثة الأخيرة، مع استفحال الجفاف وتأثيره على مكانة الفلاحة في مخططاتها الاقتصادية.

ثالثا: أسباب البحث في هذا الموضوع

إن العقار هو قاعدة الاقتصاد وأصل كل ثروة، ومنه يقع الانطلاق في طلب كسب الرزق، لذلك فهو يضطلع بدور ريادي في التأسيس لكل تنمية مستدامة، وعليه يتكئ المستثمرون في إنشاء مشاريعهم؛ إذ كلما كان الوعاء العقاري في الدولة محميا ومنظما وشفافا، كلما ازداد اطمئنان أصحاب رؤوس الأموال، وأقبلوا على توطين مشاريعهم الصناعية، والفلاحية، والخدماتية، ومضاعفتها.

وأخذا بعين الاعتبار الأهمية القصوى للرقمنة في إصلاح الشأن الإداري وتحديث منظومته، خاصة بالنسبة لمرفق حساس من مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فقد ارتأينا الخوض في تحليل موضوع رقمنة خدمات المحافظة العقارية بالمغرب بعد إقرانه بالشق المتعلق بترقية الاستثمار الصناعي، وقصره على الآثار التي تلحق جوانبه.

رابعا: الإشكالية

تبحث هذه المساهمة العلمية في إشكالية مركزية قوامها تعرف مدى إسهام رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الصناعيين، وبالتالي في تحفيزهم على مضاعفة استثماراتهم وتطويرها وترقيتها.

ويتفرع عن هذه الإشكالية جماع من الأسئلة الفرعية من قبيل:

✚ كيف يسرت رقمنة عملية إيداع مطالب التحفيز وعمليات الإشهار الإجراءات على المستثمرين الصناعيين وغيرهم؟

✚ هل أفادت الرقمنة المستثمرين الصناعيين على مستوى عمليات التحديد والتعرض باعتبارها مرحلة قبلية في تأسيس الرسم العقاري؟

ما مدى المعالجة الإلكترونية لطلبات المستثمرين الصناعيين الحصول على الرسوم العقارية؟

كيف أسهم التدبير الإلكتروني لعمليات التقييد والتشطيب في طمأنة المستثمرين الصناعيين على مشاريعهم؟

كيف أفادت الخدمات الرقمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تعزيز الأمن

القانوني للمستثمرين الصناعيين؟

وستشكل الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها مما سيثار أثناء الدراسة فقرات هذه المساهمة العلمية، التي انطلقت من فرضيتين اثنتين متقابلتين، وذلك حديث آخر نظرقه في النقطة الموالية.

خامسا: فرضيات الدراسة

للجواب على الإشكالية المثارة قبلا، تنطلق دراستنا لموضوع: "رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب" من فرضيتين متقابلتين، تدفع الأولى منهما بضرورة رقمنة خدمات التحفيظ العقاري لتطهير بيئة الاستثمار الصناعي، وتربط ترقية هذا الاستثمار الحيوي للدولة بوجوب إنجاح ورش الرقمنة في مرفق المحافظة العقارية. بينما تعتبر الفرضية الأخرى أن للرقمنة أثرا محدودا على تطهير بيئة الاستثمار الصناعي وترقيته، وبالتالي لن تنفع رقمنة الخدمات العقارية في تحفيز المستثمرين الصناعيين الموصوفين بالجبن والسعي وراء الربح المضمون الذي لا تؤمنه هذه الخدمة الإجرائية.

سادسا: المناهج المعتمدة

إن رصد مدى أثر رقمنة خدمات المحافظة العقارية على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب، وتحليل الأفكار التي وقفت عندها هذه الدراسة، اقتضت منا توظيف المنهجين التاليين:

● **المنهج الوصفي التحليلي:** وذلك بغاية توصيف وتحليل وجوه الخدمات الرقمية التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لفائدة المستثمرين الصناعيين، وتحليل المنهجية التي اقتفاها صاحب السلطة التنظيمية في المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها، الصادر بتاريخ 2 ربيع الآخر 1440 الموافق ل 10 ديسمبر 2018م، وهو يقعد لهذه الخدمات الرقمية، واستطلاع أثر ذلك على تحفيز المستثمرين وترقية استثماراتهم الصناعية. والمنهج الوصفي التحليلي هو الكفيل بتحليل النصوص والمتون القانونية ذات الصلة بالموضوع، وهو الأنسب للاضطلاع بهذه المهمة.

● **المنهج المؤسسي القانوني:** نظرا لكون المنهج المؤسسي القانوني هو أبرز المناهج المعتمدة في دراسة وتحليل النظم القانونية ومتونها التنظيمية، وحيث إن هذا المنهج يبني على خطوات وعناصر تكفل دراسة وتحليل هذه النصوص، فقد تم استثمار هذا المنهج وتوظيفه في علاج القضايا التي وقفت عندها الدراسة بالتحليل.

سابعا: خطة الدراسة

سنتناول الحديث عن رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب، وفق تصميم ثنائي المحور كما يلي:

المحور الأول: رقمنة خدمات المحافظة العقارية على مستوى التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري؛

المحور الثاني: أثر رقمنة خدمات المحافظة العقارية على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب.

المحور الأول: رقمنة خدمات المحافظة العقارية على مستوى التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

تسهم الخدمات الرقمية التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للمرتفقين من مهنيين وخواص وغيرهم، في إضفاء جودة كبيرة ومرونة معتبرة في الجواب على حاجات هؤلاء المرتفقين، كما يوفر التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري الكثير من الجهد والتكلفة والوقت على طالبي خدمات المحافظة العقارية.

وبالإضافة لذلك يشكل نزع الطابع المادي على خدمات المحافظة العقارية رهانا كبيرا يهدف لتجويدها وتقليص كلفة معالجة الملفات والطلبات وأجالها، ناهيك عن تبسيط إجراءات التحفيظ العقاري وتسريعها، وضمان حق الملكية العقارية وحمايتها، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد شملت رقمنة الخدمات العقارية، المراحل السابقة عن تأسيس الرسم العقاري، فأصبح إيداع مطلب التحفيظ وعمليات الإشهار المرتبطة به تتم عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، حيث تتم إلكترونيا عملية إيداع طلبات التحفيظ وفق شكليات محددة، مع إمكانية تتبع مآل الطلب طيلة مراحل مسطرة التحفيظ.

وتوفر المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية أيضا خدمة الإشهار العقاري التي تمكن من الاطلاع على خلاصات مطالب التحفيظ، والخلاصات الإصلاحية، والإعلانات بانتهاء التحديد، وتسليم نظائر جديدة للرسم العقاري والشهادات الخاصة، وتغيير تسمية العقارات المحفظة، وكذا الاعلانات المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة المنشورة بالجريدة الرسمية، والتي لازالت آجالها جارية. كما تتيح هذه المنصة أيضا، إجراء تدبير إلكتروني لعمليات التحديد العقاري، والقيام بالتعرضات وإيداعها إلكترونيا وفق شكليات خاصة، مع ما تنتجه من آثار بالغة الأهمية على الأمن العقاري للمرتفقين.

أما ما يتعلق برقمنة الخدمات العقارية للمراحل التالية لتأسيس الرسم العقاري، فتشمل هذه العملية المعالجة الإلكترونية لطلبات الحصول على الرسوم العقارية، حيث يتم تدبير عملية الحصول على الرسم العقاري وعلى نظيره بشكل إلكتروني، كما تتيح المنصة توفير الشهادات العقارية إلكترونيا عن طريق خدمة شهادة الملكية، وهو فضاء يمكن المرتفقين من طلب شهادة الملكية عن بعد من خلال ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض وأداء الواجبات، مع إمكانية تتبع مآل هذا الطلب والتحقق من صحة شهادة الملكية المعدة عن بعد.

وبفضل رقمنة خدمات المحافظة العقارية، أصبح بإمكان ذي الشأن والمصلحة إجراء تدبير إلكتروني لعمليات التقييد والتشطيب التي تخصه وفق شكليات محددة، وهو ما أسهم في الحد من ظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية، وفي هذا الصدد يمكن التدبير الإلكتروني لخدمات المحافظة العقارية. الذي يتم عبر خدمة محافظتي التي توفرها المنصة. المرتفقين بعد أن يقوموا بتعبئة طلب بهذا الخصوص، وبعد المعالجة الفورية له والمصادقة عليه، من تتبع العمليات المنجزة برسمهم العقاري بشكل إلكتروني.

في ضوء هذا التحليل المار بنا أعلاه، سوف نتناول مشتملات رقمنة خدمات المحافظة العقارية على مستوى التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري من خلال الفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولى: رقمنة الخدمات العقارية للمراحل السابقة عن تأسيس الرسم العقاري؛

الفقرة الثانية: رقمنة الخدمات العقارية للمراحل التالية لتأسيس الرسم العقاري.

الفقرة الأولى: رقمنة الخدمات العقارية للمراحل السابقة عن تأسيس الرسم العقاري

بعد أن ظلت خدمات المحافظة العقارية تُقدّم بشكل حضوري للمرتفقين، الذين كان عليهم دائما الإدلاء بوثائقهم وإيداع سندايمهم ورقيا وعلى حوامل مادية لدى الجهات المختصة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تجاوزت الوقائع اليوم هذا الأسلوب التقليدي من العمليات التي تتم لدى هذه المصالح والجهات، حيث أصبح بإمكان الملاك وأصحاب الشأن من المستثمرين طلب جميع الخدمات المتعلقة بالعقار، وكذا مباشرة كل الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ عبر المنصة الإلكترونية "محافظتي"، المحدثة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بهدف تبسيط المساطر وتطوير الإدارة الإلكترونية التي تهض بها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، أطلقت إدارة المحافظة العقارية خدمة إيداع مطلب التحفيظ على شكل تصريح مقدم للمحافظة العقارية عبر منصة محافظتي (أولا)، كما فتحت المجال للقيام بعمليات التحديد والإشهار عن بعد (ثانيا).

أولا: إيداع مطلب التحفيظ

إن عمليات التحفيظ العقاري وما يرتبط بها من خدمات يمكن إجرائها بطريقة إلكترونية، ليست إلا مجموع المساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أما مطلب التحفيظ فهو ذلكم التصريح الذي يتقدم به صاحب الشأن ويسمى طالب التحفيظ، أو يتقدم به ممثله القانوني، "ونائبه كهُو"، بهدف تحفيظ عقار، سواء كان أرضا أو ربعا مبنيا.

وقد أسدت إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لمرتفقها خدمة إيداع مطلب التحفيظ بشكل إلكتروني، حيث يستطيع صاحب المصلحة تقديم طلبه عبر المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية طبقا للنماذج والاستمارات المحددة من قبل الإدارة العقارية. والتي يمكن الوصول إليها عبر الولوج إلى المنصة المذكورة.

ففي حالة اتجاه إرادة صاحب العقار لتحفيظ ملكيته، واختار الطريقة الإلكترونية المستحدثة عوضا عن الطريقة الكلاسيكية المتعارف عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181¹ تبين أن صاحب السلطة التنظيمية فرض على ذي الشأن أن يودع طلبه على المنصة من خلال ملاء استمارة معدة لهذه الغاية، وإرفاقها بنسخ من الوثائق والمستندات المؤيدة لطلبه².

ولما كانت الاستمارة المعبأة تتضمن هاتف المعني بالأمر أو بريده الإلكتروني، أو هما معا، فإنه يتوصل لاحقا بإشعار يتضمن رمزا خاصا يمكنه من تتبع مآل طلبه، كما يفيد تضمين الرقم الهاتفي أو البريد الإلكتروني في الاستمارة المذكورة صاحب الشأن في تلقي إشعار بقبول طلبه بعد دراسته من قبل المحافظ المعني، وهنا تتم دعوته للحضور من أجل الإدلاء بأصول السندات

¹ - المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق ل 10 ديسمبر 2018م، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6737، بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق ل 24 دجنبر 2018م، ص: 9743.

² - عبد الرحيم العم، الموجز في التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مكناس، الموسم الجامعي 2018/2019م، ص: 47.

والوثائق المؤيدة لطلبه، وأداء الوجيبات المستحقة واستكمال باقي الإجراءات. أما في حالة التوصل بإشعار بعدم استيفاء الطلب كامل الشروط المنصوص عليها قانونا، فلا ينتج في هذه الحالة أي أثر من آثار مطلب التحفيظ.

والمستفاد من مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 أن طلبات التحفيظ المعتد بها هي تلك التي يتم إيداعها بشكل إلكتروني، خاصة وأن الإشعار بقبول الطلب يترتب عليه دعوة صاحبه للحضور من أجل استكمال ما تبقى من الإجراءات.

وبالرجوع لمقتضى المادة الخامسة من المرسوم المذكور، يتبين أن الطلبات المتعلقة بالتحفيظ تقدم عبر المنصة الإلكترونية طبقا لنماذج الاستمارات المحددة من قبل إدارة الوكالة، والموضوعة رهن إشارة المهنيين والعموم بنفس المنصة، حيث يسلم للطالب عبر هذه المنصة وصل يبين تاريخ وتوقيت تقديم الطلب لمصالح الوكالة، وهذا التاريخ هو العمدة في احتساب الأجل القانونية المتعلقة بالطلبات المقدمة.

وتتوفر المنصة على نظام معلوماتي خاص بتدبير الوثائق المودعة فيها، حيث يقوم هذا النظام بالمعلوماتي بمعالجة وتدبير جميع القضايا الواردة على المحافظة العقارية منذ إيداعها وإلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها¹.

وإمعانا في تقديم الخدمات الرقمية للجهات المتدخلة في عمليات التحفيظ، أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قرارا تحت رقم 4925 بتاريخ 29 أبريل 2021م، سمح فيه باستقبال طلبات الموثقين الرامية إلى الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية المحررة من طرفهم بكيفية حصرية عبر الفضاء الخاص بالموثقين المحدث بالمنصة الإلكترونية.

وبناء على مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.18.181 التي عدت الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، أصبح بإمكان المرتفقين بالخدمات الرقمية للمحافظة العقارية، طلب التصميم العقاري عن بعد عبر الفضاء الإلكتروني للوكالة، كما صار بمقدورهم تتبع مآله والتأكد من صحته. بينما خولت المادة 28 من نفس المرسوم صاحب الشأن، مكنة طلب الحصول رقميا على نسخة من التصميم العقاري أو جدول المساحة عبر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك عن بعد، وأداء الواجبات المستحقة بطريقة إلكترونية، حيث يمكن لصاحب الطلب المقبول ولكل ذي مصلحة التحقق عبر المنصة الإلكترونية من مدى مطابقة النسخة المعنية لتلك المحفوظة بقاعدة البيانات الهندسية.

ثانيا: عمليات التحديد والإشهار المرتبطة بمطلب التحفيظ

تعتبر عمليات التحديد والإشهار من الإجراءات الهامة في عملية التحفيظ، فعمليات التحديد توظف معالم العقار وتبين مداه، سواء كان هذا التحديد مؤقتا أو نهائيا (أ)، أما الإشهار العقاري، فيتيح لمن لهم المصلحة في الاطلاع على أمر التحفيظ، سواء تعلق الأمر بطلب التحفيظ، أو بالمتعرضين، أو بالمحافظ العقاري (ب).

أ. طلب عمليات التحديد بشكل إلكتروني

ما إن يتم نشر ملخص مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية، ويقع تعليقه لدى الجهات القضائية والإدارية المعنية طبقا للقانون، حتى يتم تعيين تاريخ التحديد الطبوغرافي للعقار موضوع مطلب التحفيظ، حيث يقع تعيين حدود الملك تعيينا ماديا

¹ - علي العطري، قواعد البيانات العقارية في خدمة نظام التحفيظ العقاري، مشاركة في الندوة الوطنية حول موضوع "الأمن العقاري"، منشورة ضمن مجلة دقاتر محكمة النقض، عدد 26، منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية، الرباط، ص: 90.

عن طريق وضع العلامات الدالة عليها، وذلك بحضور العموم ليمكنوا من التدخل عن الضرورة. وتاريخ التحديد المذكور يتم إعلانه بنفس الوسائل السابقة ما عدا ما تعلق بالنشر في الجريدة الرسمية فهو غير مطلوب¹.

وبالعودة لمثن المادة 11 من المرسوم رقم 2.18.181، نجد أنها اكتفت بالتنصيص على إمكانية طلب استئناف عملية التحديد، وإنجاز التحديد التكميلي أو استئنافه دون التطرق لمسألة تقديم طلب عملية التحديد من بدايتها، وهو أمر مفهوم لكون التحديد يجري وفق الطريقة العادية ولا يقدم من بدايته بالطريقة الإلكترونية، مع أن المنصة الإلكترونية مزودة بخدمة طلب التحديد عن بعد.

وبعد الانتهاء من عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافي يتم إنجاز التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه، والذي يبين فيه حدود ومساحة العقار أو كل جزء منه، كما يتم تضمينه بمميزات العقار المبينة بمحضر التحديد وتلك المعاينة أثناء المسح الطبوغرافي.

وتتوفر المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية على خدمة التصميم العقاري، وهي فضاء رقمي يمكن من طلب التصميم العقاري عن بعد وتتبع مآله، حيث بمجرد تقديم طلب التصميم العقاري عن بعد، عبر تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبمجرد قبول الطلب وأداء الوجائب القانونية، يتوصل المرتفق برسالة نصية تخبره برمز تتبع طلبه عبر خانة تتبع الطلبات، حيث تمكنه هذه الخدمة من تتبع مآل طلب الحصول على التصميم العقاري.

ب. عمليات الإشهار بشكل إلكتروني

يقتضي مبدأ العلنية في ميدان الشهر العقاري، وحتى يتمكن كل ذي مصلحة وشأن من الاطلاع على مجريات التحفيظ، فقد فرض المشرع المغربي أن تتم عملية إشهار واسعة لجميع عمليات التحفيظ، انطلاقاً من مطلب التحفيظ وحتى آخر مرحلة يصلها وهي تأسيس الرسم العقاري، وكل ذلك وفق ما يجري التنصيص عليه في ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07.

فتحقيقاً لعنصر العلم لدى طالبي التحفيظ وغيرهم من المتعرضين، وإمعاناً في حماية الملكية العقارية التي أضحت حقا دستوريا لكل مواطن، وتزيلاً لرؤية الرقمنة التي تقودها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهدف تقريب خدماتها من المرتفقين، تم إحداث خدمة الإشهار العقاري عن بعد، وهي خدمة تمكن من الاطلاع على خلاصات مطالب التحفيظ، وعلى الخلاصات الإصلاحية، وعلى الإعلانات بانتهاء التحديد وتسليم نظائر جديدة للرسم العقاري والشهادات الخاصة، وعلى تغيير تسمية العقارات المحفظة وكذا على الإعلانات المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة المنشورة بالجريدة الرسمية والتي لازالت الأجال المتعلقة بها جارية².

فطبقاً لمقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.18.181 المار بنا قبلاً، يستطيع المرتفق بالولوج للمنصة الإلكترونية وإدخال بياناته واختيار المحافظة العقارية الواقع بدائرتها عقاره، أن يحصل على جميع الإعلانات المتعلقة به، سواء تعلق الأمر بإشهار

¹ - محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، ط 2014م، مطبعة المعار الجديدة- CTP الرباط، ص: 176. أمال جدوي، المؤسسات المتدخلة في عملية التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-وجدة، السنة الجامعية 2012/2013م، ص: 38.

² - حمزة أمزيل، آفاق المحافظة العقارية الرقمية في حكمة التسيير الإداري والحد من ظاهرة الاستيلاء على الملكية العقارية، مقال منشور بمجلة العدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد الخامس، السنة 2020م، ص: 103.

جميع الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري المنشورة في الجريدة الرسمية، والتي لا تزال الأجال المتعلقة بها سارية المفعول، وهذه الخدمة مجانية، وهو ما يجعل فائدتها كبيرة ويضفي عليها أهمية خاصة.

غير أن الإشهار بالطريقة الالكترونية على النحو المذكور لا يقوم مقام الإشهار الكلاسيكي، ولا يغني عن استعمال الوسائل التقليدية المنظمة في ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وغير وتمم بالقانون رقم 14.07، وهي الوسائل التي تردت في آخر المطاف لتعليق ملخص مطلب التحفيظ، وتاريخ ووقت إجراء التحديد، حيث يلتزم كل من رئيس المحكمة وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي، بتعليق هذا الملخص بمقر إدارته، كل في ما يخصه، كي يطلع عليه العموم.

والملاحظ أن كل هذه المبادرات الرقمية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تقوي شفافية القطاع وتضفي المرونة عليه، وهو ما يخدم الدورة الاقتصادية لبلادنا ويرقي استثماراتها، ويقوي تطهير بيئة الاستثمار الصناعي الذي يعتبر هدفا استراتيجيا للدولة في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، ويزكي ثقة المستثمر الصناعي في العرض العقاري الذي يتلقاه من الإدارة المغربية.

الفقرة الثانية: رقمنة الخدمات العقارية للمراحل التالية لتأسيس الرسم العقاري

شرح المغرب في رقمنة خدماته الإدارية قبل نحو عقدين من الزمان أو يزيد، ولم تكن خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمعزل عن هذا السياق الجارف، غير أن دخول بلادنا مرحلة الحجز الصحي أثناء انتشار وباء الفيروس التاجي كوفيد 19 وانهيار مداخل التحفيظ العقاري سيسرع من خطوات رقمنة هذا القطاع، حيث صدر المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، من أجل وضع إطار تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني للعمليات المذكورة.

ومعلوم أن المرسوم المذكور جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من ظهير التحفيظ العقاري وفق ما جرى تعديله وتغييره وتميمه، كما جاء منسجما مع أحكام القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، بغاية تبسيط مساطر التحفيظ وعقلنتها، وضمان المزيد من الشفافية فيها، وتجاوز واقع الانسداد الذي أفرزته أفة كوفيد.

وبقدر ما أناط صاحب السلطة التنظيمية بالمرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التعديل لرقمنة الخدمات العقارية للمراحل السابقة لتأسيس الرسم العقاري، فإنه أناط به أيضا ترسيم رقمنة الخدمات العقارية للمراحل التالية لتأسيس الرسم العقاري من خلال تنظيم المعالجة الإلكترونية لطلبات الحصول على الرسوم العقارية وتوفير الشهادات العقارية إلكترونيا من جهة (أولا)، ثم بيان كيفية مباشرة إجراء تدبير إلكتروني لعمليات التقييد والتشطيب من جهة أخرى (ثالثا).

أولا: المعالجة الإلكترونية لطلبات الحصول على الرسوم العقارية وتسليم الشهادات

تخول المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية توجيه طلب للمحافظ المعني، قصد الحصول على نسخ من الوثائق المودعة بصفة قانونية في السجلات العقارية للعقارات المحفظة أو لتلك التي في طور التحفيظ، وهو الطلب الذي يوجه من طرف كل ذي مصلحة أو شأن بعد التعريف بهويته.

ويدخل في نطاق المعالجة الإلكترونية لطلبات الحصول على الرسوم العقارية، ما يتعلق بتدبير عملية الحصول على الرسم العقاري ونظيره إلكترونيا، حيث يمكن وفق إجراءات معينة طلب تأسيس الرسم العقاري بشكل إلكتروني، كما يمكن

طلب توفير نظير الرسم العقاري بشكل إلكتروني عبر المنصة المعدة لهذا الغرض، حيث تخول ذات المنصة للمرتفق حق طلب الشهادات العقارية بشكل إلكتروني، سواء تعلق الأمر بالشهادات الواصفة للعقار وقت الطلب، أو اتصل الموضوع بالتدبير الإلكتروني للشهادة الخاصة بتقييد الرهن الرسمي.

فشهادة الملكية مثلا يمكن طلبها عن بعد عبر المنصة بعد الولوج لفضاء شهادة الملكية، وهو الفضاء الذي يمكن المرتفقين من طلب هذه الشهادة عن بعد، وتتبع مآل هذا الطلب، ثم التحقق بعد ذلك من صحة شهادة الملكية المعدة عن بعد.

فطلب الشهادة عن بعد يتم عبر الخانة المخصصة لهذا الغرض بفضاء شهادة الملكية المتاح بالمنصة الإلكترونية، حيث يتم تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبمجرد قبول الطلب وأداء الوجائب يتوصل المرتفق برسالة نصية تخبره برمز تتبع طلبه عبر خانة تتبع الطلبات، مع إمكانية التحقق من صحة شهادة الملكية عبر خانة التحقق المعدة عن بعد لهذا الغرض، وذلك باستعمال رمز التحقق الموجود بأعلى الشهادة.

ومعلوم أن معالجة طلبات الحصول على شهادات الملكية إلكترونيا تتم داخل أوقات العمل الرسمية، حيث تتيح هذه العملية التحقق من صحة شهادة الملكية، وتتبع الطلبات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها.

ثانيا: إجراء تدبير إلكتروني لعمليات التقييد والتشطيب

إن رقمنة المراحل البعدية لتأسيس الرسم العقاري قد أفضى لفسح المجال أمام التدبير الإلكتروني لعمليات التقييد والتشطيب، ذلك أن أجراة عملية التقييد الإلكتروني في الرسوم العقارية أفادت في الحد من إشكالية عدم تحيين الرسوم العقارية.

وقد أتاح أيضا المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها مكنة إجراء عملية التقييد الاحتياطي وعملية التشطيب بشكل إلكتروني، فالمادة 17 منه خولت المرتفق حق تقديم طلب الحصول على نسخة جديدة من الشهادة الخاصة بالتقييد، عبر المنصة الإلكترونية، على أن تتم معالجة الطلب وفق الكيفيات المتبعة للحصول على نظير جديد للرسم العقاري.

ويمكن حسب المادة 23 من نفس المرسوم دائما للأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية، تتبع التقييدات والإيداعات التي ترد على الرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ الخاصة بهم بطريقة إلكترونية. وحتى يتوصل المعني بالأمر بالإشعار بالتقييدات والإيداعات، يتعين عليه الانخراط في الخدمة المذكورة عبر المنصة الإلكترونية، أو الإدلاء برقم هاتفه المحمول وعنوان بريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بمناسبة قيامه بأي إجراء لدى مصالح الوكالة.

على هذا النحو تجري المسطرة الإلكترونية لعمليات التحفيظ العقاري كما جرى توصيفها في المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وبمنا الآن أن نتعرف علناثر هذه الرقمنة لخدمات المحافظة العقارية على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب، وهذا كلام آخر بطبيعة الحال.

المحور الثاني: أثر رقمنة خدمات المحافظة العقارية على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب

ينهض العقار بدور ريادي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حتى اعتبره بعض الفقه أداة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري، لذلك تجد الدول تسارع لتطوير نظمها في اتجاه ضمان حماية الملكية العقارية وجعل قواعدها القانونية شفافة، بل وقادرة على تأمين المشاريع الاستثمارية.

وفي هذا السياق بالضبط، عمدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتطوير نظم رقمية تسمح بسلوك الطريقة الإلكترونية في تدبير إجراءات التحفيظ العقاري وما يتصل به من خدمات، وكل ذلك عبر المنصة الإلكترونية للوكالة العقارية، التي تتيح تدبيراً إلكترونياً معقلاً وموثوقاً لعمليات التحفيظ، وتضمن تبسيطاً للمساطر الإدارية وتوفيراً للجهد والتكاليف، وفي نفس الوقت تنفيذاً لسياسة الدولة في الشأن العقاري.

ويشكل المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بالتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها، تعبيراً صريحاً من المشرع المغربي عن تصميمه ونيته اعتماد الرقمنة والمعلومات في المجال العقاري، وهذا التصميم هو ما رسخته الوضعية الشاذة للحجر الصحي الذي اقتضاه الانتشار الواسع وغير المسبوق لجائحة الفيروس التاجي كوفيد-19 ابتداءً من سنة 2020م.

وإذا كان اتساع دائرة اعتماد التكنولوجيا قد شمل مجال التحفيظ العقاري على النحو الموصوف أعلاه، فإن هذا الاتساع قد حمده أيضاً المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال، بالنظر للأثار الطيبة التي لحقتهم منه، حيث ساهمت الرقمنة العقارية في إضفاء مزيد من الحماية على الملكيات العقارية، وتنظيف الوسط الاستثماري العقاري من برائن الفساد والمحسوبية، والنصب والاستيلاء على عقارات الغير وشبهه.

غير أن رقمنة مجال التحفيظ العقاري، وككل نعمة تحمل في طياتها نقمة، فإنه بدوره شكل خطورة بالغة من حيث إمكانية الاعتداء على المعطيات الشخصية التي يتم إدراجها في المنصة الإلكترونية للوكالة العقارية من طرف العابثين والمنتحلين والمتجاوزين، خاصة مع هوان القبضة الأمنية وضعف المراقبة والتحكم الاحترازي، والعنوان الأبرز لهذا الوضع هو ما نرى من تفشي عمليات اختراق المعطيات الخاصة بالمعالجة إلكترونياً، ورواج اختراق المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وقرصنة محتوياتها والعبث بها.

ومن هذا المنطلق، يهمننا هنا أن نرصد أثر رقمنة خدمات المحافظة العقارية على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب، باعتباره وجهاً من وجوه الاستثمار الاستراتيجي لبلادنا، والذي يتكئ في تطوره على ثابته العقار ونظامه القانوني الذي يفترض فيه الصدقية والثقة والسلامة الرقمية، وحفظ مصالح الأطراف وكل ما يتصل بالنظام العام.

إن الخصوصية الإجرائية التي جاء بها صاحب السلطة التنظيمية في المرسوم رقم 2.18.181 المار بنا سلفاً تغيت توفير الأمن القانوني للمخاطبين به، خاصة من ناحية إعلام الأغيار عبر عمليات الإشهار التي تتم بطريقة إلكترونية، كما ابتغت تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وبالتالي تشجيع الاستثمار، الداخلي منه والخارجي، الصناعي والفلاحي والخدماتي.

في ضوء هذا التحليل سوف نبحث أثر رقمنة خدمات المحافظة العقارية على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب من خلال فقرتين اثنتين كما يلي:

الفقرة الأولى: مسار ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب؛

الفقرة الثانية: سياق رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأهميته في ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب.

الفقرة الأولى: مسار ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب

قام المغرب بمجهودات مضاعفة منذ أوائل الثمانينات من أجل تعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي، ولكي يرسخ اندماجه في دورة الاقتصاد العالمي، وهكذا انخرطت بلادنا في اجتراح ثلاث فئات رئيسة من الإصلاحات، وهي الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات القانونية، ثم الإصلاحات المؤسسية.

وتعتبر قوانين الاستثمار الأداة الفعالة التي سخرتها الدولة المغربية لتعزيز بيئتها الاستثمارية، وضمان الانخراط في عالم الاستثمارات الدولية، مع توطيد حماية فعالة لحقوق المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، بما يتيح لهم استغلال الفرص الاستثمارية بثقة واطمئنان، وقد كان هذا ديدن صانع السياسات العمومية الاقتصادية وهو يسعى لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية وكسب ثقة المستثمرين.

في هذا السياق بالضبط، نضع ما عرفه النظام القانوني المؤطر لترقية الاستثمار الصناعي لبلادنا منذ الاستقلال، حيث هدفت الخطوات التي كانت تتخذها الحكومات المتعاقبة كسب رهان التنمية، مع ما يقتضيه تحقيق هذا الهدف من عمل حثيث على جذب الاستثمارات وتشجيعها بمجموعة من المزايا والامتيازات، سواء على مستوى تمكين المستثمرين من الولوج للتمويل، أو على صعيد تمتيعهم بإعفاءات وتسهيلات ضريبية، أو غير ذلك من الفرص التي حُوِّلت للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد، وكان على رأسها بطبيعة الحال النشاط الصناعي.

ففي سنة 1958م، وعقب الاستقلال، وضع المغرب مدونته الأولى للاستثمار، والتي ركزت على تشجيع الاستثمارات العمومية الوطنية، غير أنه سرعان ما وقع التخلي عن هذه التجربة لتعوض بمدونة سنة 1960م، التي اتجهت لدعم الاستثمارات الخاصة عن طريق منح المزايا الضريبية للمستثمرين الخواص، وكان ديدن صانع القرار الاقتصادي وقتئذ هو الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية¹.

ولما كانت النتائج المأمولة من هذا القانون محدودة، وكان انعكاسها على العدالة المجالية دون طموحات راسم السياسات العمومية، فقد وقع الركون سنة 1973م مع المخطط الخماسي 1973م-1977م إلى اختطاط سياسة اقتصادية تروم تحقيق إقلاع نموي، يبني على تشجيع الاستثمارات في مجالات الصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والمعادن، والصيد البحري. وقد عالجت مدونة سنة 1973 مشاكل البيروقراطية الإدارية التي تواجه المستثمرين، حيث وقع التنصيب ولأول مرة على مهلة زمنية لرد الإدارة على طلبات المستثمرين، إيجاباً أو سلباً، لتسريع الأداء الإداري²، كما اهتمت هذه المدونة بتعزيز سياسة المغربية التي قعد لها قانون 1965 الشهير بقانون التوحيد والتعريب والمغربية، بعد أن وضعت شرط مغربية رأسمال الشركات للاستفادة من الامتيازات والحوافز التي يتلقاها المستثمرون، حيث كان للجهوية نصيب من الاهتمام أيضاً في هذه المدونة.

1- محمد الغالي، التمييز الإيجابي في ميثاق الاستثمار 03.22: تدبير تصحيحي بين مسعى تحقيق العدالة المجالية وطموح تشجيع الاستثمار، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 55، السنة 2024م، ص: 335.

2- محمد قاعدة، مدى استجابة الإدارة لمتطلبات تشجيع الاستثمار، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أكادال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة 2010-2011م، ص: 26.

ولما كان أثر مدونة 1973 محدودا رغم الامتيازات الضريبية والجمركية التي انطوت عليها، فقد تم سنة 1983 تشريع قانون جديد للاستثمار قصد تشجيع مبادرات الخواص الوطنيين والأجانب، وقد هدف هذا القانون الاستثماري الجديد لإحداث حركية استثمارية مهمة، وكان للصناعة نصيب من هذه الحركية المرجوة. وقد حضر البعد الجغرافي أيضا في التحفيزات التي شرعها هذا القانون، حيث أعلن عن إحداث أربع مناطق بتراب المملكة تتفاوت درجة الامتيازات والاعفاءات بها من منطقة إلى أخرى، وذلك تبعا لمستوى التنمية الصناعية الجهوية من جهة، وتبعا أيضا للأهداف المسطرة للنهوض بها من جهة أخرى، وكل هذا تم في سبيل القطع مع التمرکز الصناعي الذي كان يعرفه المغرب واستمر توطينه لعقود في المنطقة الوسطى¹. ومع كل هذه الطموحات، فقد فشل قانون 1983م في القطع مع ظاهر التمرکز الصناعي في المنطقة الوسطى، كما فشل في تشجيع الاستثمار الأجنبي، فانتهى الأمر سنة 1995م لتشريع القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار بغاية توحيد القوانين التي تخاطب المستثمرين من جهة، ولأجل دمج التحفيزات المخولة لهم من جهة أخرى.

وقد حرص معدو القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار، على تزويده بنظام تمييزي لفائدة المناطق الاقتصادية الضعيفة، كما ضمنوه تخفيضات ضريبية لمصلحة المستثمرين، وتحفيزات تنعش التصدير والتشغيل، وترسخ التنمية المجالية، وتصون البيئة².

وأخذا بعين الاعتبار النتائج المتواضعة لكل هذه الخطوات، سيتم لا حقا إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار، وكانت الغاية من ذلك دعم البعد الاستثماري الجهوي، وتحقيق توزيع عادل للاستثمارات على صعيد الجهات، فبدلت جهود حثيثة على هذا المستوى لم تثمر نتائج طيبة، وهو ما اقتضى إصلاح هذه المراكز الجهوية للاستثمار انطلاقا من سنة 2019م، فصدر سنة 2022م القانون الإطار رقم 03.22³ بمثابة ميثاق للاستثمار، جوابا على التحديات التي تجابه سياسة الدولة في هذا المجال الحيوي، ومجاراة لمتطلبات النموذج التنموي الجديد لبلادنا.

وقد هدف القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمشاريع التي تشكل أولويات استراتيجية للتنمية الاقتصادية والصناعية للمغرب، مع تزويده بحوافز تجعله جذابا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، سواء الكبيرة منها، أو المتوسطة، أو الصغيرة. وقد رسم له هدف بلوغ الاستثمارات الخاصة ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035م، وفاقا مع مضامين النموذج التنموي المغربي الجديد، مع ضمان شفافية بيئة الاستثمار التي تقوم على دعائم خمسة هي: تعزيز حرية المبادرة والمقاولة، وتعزيز المنافسة الحرة والنزيهة، وتوفير الفرص المتساوية والحرص على المساواة في المعاملة بغض النظر عن نرجسية المستثمر، وضمان الأمن القانوني، ثم تعزيز الحكامة الجيدة.

وكانت الوثيقة الدستورية قد استبقت هذه الجهود بالتنصيص على جميع مبادئ ومرتكزات التسيير الإداري الحديث، حيث قعدت للشفافية، وجعلت المحاكم المالية بكل درجاتها قيمة على المال العام ومراقبة عليه، ووفرت الضمانات الأساسية

1- محمد الغالي، التمييز الإيجابي في ميثاق الاستثمار 03.22، مرجع سابق، ص: 337.
2- محمد قزير، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة 1997-1998م، ص: 230.
3- القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق ل 9 ديسمبر 2022م، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق ل 12 ديسمبر 2022م، ص: 7900 وما بعدها.

والآليات المؤسسية لمحاربة الفساد بكل صوره وتمظاهراته¹، وهذا ما من شأنه خدمة الاستثمار وتشجيعه في كل المجالات المستهدفة.

إن الإطار القانوني المنظم للاستثمار بوجه عام، والصناعي منه على وجه التخصيص، يعد أداة أساسية لترقيته، فهو ما يوفر البيئة الجاذبة للمستثمرين ويؤمن حقوقهم، ويسهم في ضمان الشفافية والمساواة في المعاملة بينهم، ويسهل الإجراءات الإدارية، ويرفع من جاذبية المملكة باعتبارها وجهة استثمارية صناعية إقليمية، وجيوبيا، ودوليا، ويمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال إلى مستويات نمو عليا، ويحقق السيادة الاقتصادية والصناعية لبلدنا.

الفقرة الثانية: سياق رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأهميته في ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب

سيرا على نهج السياسة العامة للدولة في دعم وتأمين الحماية المستدامة للاستثمار الصناعي بالمغرب، سواء كان استثمارا صناعيا للخواص، أو كان استثمارا صناعيا للقطاع العام، فإن السياسات العمومية المغربية متظافرة على تكريس الدعم والتحفيز لفائدة المستثمرين الصناعيين، وتحديدًا لفائدة الخواص منهم.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يشكل آلية فضلى لدعم وتديبر الاستثمار الصناعي ببلادنا، حيث يخول أنظمة دعم متعددة لمن يرغب في خوض تجربة الاستثمار الصناعي، فيحفز المستثمرين الصناعيين بواسطة نظام دعم أساسي عن كل مشروع استثماري، بحيث يصرف هذا الدعم طبقا للمادة الأولى من قرار رئيس الحكومة رقم 23.13.23² لكل مشروع استثماري يساوي مبلغه الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم وكان هذا المشروع يحدث مناصب شغل قارة يتراوح عددها بين 50 و149 منصبا. كما يصرف مثل هذا الدعم طبقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 2.23.1³ لكل مشروع استثماري يخلق مناصب شغل قارة تفوق 150 منصبا، بغض النظر عن قيمته، وسواء أكان صاحبه شخصا ذاتيا أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص.

ويقدم نظام الدعم الأساسي المذكور ثلاث مجموعات من المنح تغطي ما يصل نسبة 30% من مبلغ الاستثمار، وتشمل هذه المجموعات الثلاثة خمس منح مشتركة ومنحة ترابية واحدة ومنحة قطاعية واحدة.

وهناك أنظمة دعم خاصة تتغى ترقية مشاريع الاستثمار الصناعي، ويدخل فيها نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي⁴، ونظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة¹، ثم نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي².

1- فاطمة الزهراء العياشي، دور رقابة المحاكم المالية في حكامه الصفقات العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2024-2025م، ص: 68.

2- قرار رئيس الحكومة رقم 3.13.23 الصادر في 8 شعبان 1444هـ الموافق لفتح مارس 2023م، بتطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444هـ الموافق ل 16 فبراير 2023م، بتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7172 بتاريخ 2 شعبان 1444هـ الموافق ل 23 فبراير 2023م، وما بعدها.

3- المرسوم رقم 2.23.1، الصادر في 25 من رجب 1444هـ الموافق ل 16 فبراير 2023م، بتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7172 بتاريخ 2 شعبان 1444هـ الموافق ل 23 فبراير 2023م، ص: 2208 وما بعدها.

4- طبقا للمادتين 17 و34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، فإنه يمنح الطابع الاستراتيجي لأي مشروع استثماري تتجاوز قيمته الإجمالية ملياري درهم شريطة التطابق مع أحد المعايير التالية: 1- المساهمة في ضمان الأمن المائي، أو الطاقوي، أو الغذائي، أو الصحي للمغرب؛ 2- التأثير الفعلي على إحداث مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة؛ 3- التأثير الكبير على الاقتصاد والتنمية الاستراتيجية للمغرب إقليميا ودوليا؛ 4- الآثار المترتبة على تطوير القطاعات أو الأنشطة، والمساهمة في تطوير وتملك تكنولوجيات رائدة. كما تعتبر مشاريع الاستثمار المنجزة في مجال الصناعة الدفاعية تلقائيا مشاريع ذات طابع استراتيجي.

وتعتبر السياسة الضريبية أحد المداخل الأساسية لترقية الاستثمار الصناعي ببلادنا، حيث تحرص هذه السياسة الضريبية على تحفيز المستثمرين وجذبهم لتوطين مشاريعهم بالمغرب، وتقوم الامتيازات الضريبية التي تخولها الحوافز التي تركزها القوانين المغربية على مجموعة من الأدوات التدخلية التي تشمل الإعفاءات الضريبية، والقروض الضريبية، وتأجيل الضريبة، وترحيل الخسائر، والاهتلاكات وشبهه.

وتصنف الحوافز الضريبية إلى فئتين، فئة الأدوات المبنية على الأرباح، وهي تشمل الإعفاءات الضريبية والأسعار الضريبية وترحيل الخسائر، ثم فئة الأدوات المبنية على التكلفة، وتشمل منح الخصومات الضريبية الخاصة التي تخفف العبء الضريبي³. ويدخل في نطاق الضمانات الأساسية لترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب، الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون الدولة المغربية طرفا فيها، والتي يكون موضوعها حماية الاستثمار وتعزيز أنشطة المستثمرين، وتنقية البيئة الجاذبة لهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومثل هذه الاتفاقيات إنما يحسب الدولة المضييفة للاستثمار بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الدول المتعاقدة معها وتجاه المستثمرين الأجانب في نفس الوقت⁴.

على أن تحسين الخدمات العامة للمقاولات ورقمنتها، يأتي في إطار النهوض بالمقاولات الصناعية وتشجيعها، وترقية الاستثمارات الموجهة لها، وقد شملت الرقمنة هاته إحداث نظام إنشاء المقاولات الصناعية وغيرها بشكل إلكتروني، حيث صدر سنة 2019م القانون رقم 88.17 المنظم لهذا الجانب الحيوي مستجيبا لحاجة اقتصادية مهمة، فوضع قطار الاقتصاد الرقمي للمملكة على سكتته، وأحدث الفارق في ما يخص تطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد، وعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية باعتبارها وجهة استثمارية واعدة⁵.

ثم تلا هذه الخطوة صدور القانون رقم 89.17 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فنص على إحداث نظام السجل التجاري الإلكتروني وتقنين عملية التوطين، فأصبح هذا السجل الإلكتروني يمسك السجلات التجارية المحلية والمركزية عبر منصة إلكترونية متطورة، تخول المقاولات تقديم تصاريح التقييد والتعديلات اللازمة لها بشكل إلكتروني دون حاجة للتنقل، وفي هذا ما فيه من الفوائد حيث توفير الوقت والجهد وتلافي التعقيدات الإدارية.

في هذا السياق بالضبط جاءت خطوة توفير العقارات الصناعية للمستثمرين إما على شاكلة مناطق التسريع الصناعي أو ما كان يعرف سابقا بالمناطق الحرة، أو في شكل مناطق صناعية قد تقام على عقار عام مملوك للدولة أو للجماعات الترابية، أو قد يقام على الهياكل العقارية الأخرى كالأماك الوقفية العامة، وأراضي الجماعات السلالية، وأراضي الكيش.

¹ تقوم السياسة الاقتصادية للدولة المغربية على ثابتة تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للتمويل المالي، ودعمها بتدابير تمكنها من الولوج لمجال الطلبات العمومية، ثم تعزيز قدراتها التنافسية والإنتاجية من خلال مواكبتها بالتكوين والتوجيه طبقا لما هو جار التصييص عليه في المادة 19 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

² أفضى تطلع الدولة لحضور المقاولات المغربية على المستوى الدولي وتعزيز توسعها في الأسواق الخارجية إلى توفير تسهيلات ومزايا تمكنها من النمو المطرد على هذا الصعيد، حيث يتم تقديم دعم مالي لا يتجاوز 30% من مبلغ الاستثمار الإجمالي لكل مقولة مغربية تنجز مشروعا استثماريا بالخارج، مع توفير مواكبة لهذا المشروع خلال مدة الإنجاز.

³ متولي عصام الدين محمد، أثر الحوافز الضريبية على الاستثمار الأجنبي في مصر والدول العربية، دار المنظومة، مج 21، العدد 2، السنة 2018م، ص: 531.

⁴ نور الدين بوسهولة، دور الاتفاقيات الدولية في جذب الاستثمار الأجنبي، مجلة الصراط للبحوث والدراسات الإسلامية المقارنة، الصادرة عن كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، السنة 5، العدد 10، شهر ذو القعدة 1425 هـ موافق لشهر ديسمبر 2004م، ص: 268.

⁵ حزب العدالة والتنمية، التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب: الرهانات المتعينة للاستجابة للتحديات المتجلية، سلسلة دراسات حزب العدالة والتنمية، الدراسة رقم 1، يونيو 2023م، ص: 68.

وقد واكب كل هذه الجهود اختطاط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سياسة رقمنة خدماتها بالشكل الذي وصفناه في الفقرة السالفة أعلاه، وكله في سبيل إنجاح مشروع الإدارة الإلكترونية الهادف لتحسين جودة خدمات المرافق العامة، وتبسيط المساطر والإجراءات الجارية أمامها، ومكافحة مظاهر الفساد الإداري وفائض البيروقراطية. ورغم أن الإدارة الإلكترونية بصفة عامة لا تحل محل الإدارة التقليدية، إلا أنها تشكل نمطا مقدرًا في التنظيم والإدارة، وطفرة في الفكر الإداري الحديث، نتيجة توظيفها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لزيادة الكفاءة والفعالية والمردودية، ولتحسين العرض الخدماتي للمرتفقين، بل تشكل نظامًا تقنيا شاملاً يختلف في مقوماته عن أسس وقواعد عمل الإدارة العادية¹. إن رقمنة خدمات المحافظة العقارية قد حسن بشكل كبير مصداقية هذه الإدارة لدى المستثمرين الصناعيين، وعزز ثقتهم فيها، حيث حولتهم هذه الخدمة الرقمية مكنة الوصول للبيانات، والاطلاع الحثيث على وضعية العقارات التي ينوون اقتناءها أو التعاقد عليها لإحداث أو توسيع مشروعاتهم، دون ما حاجة للتنقل أو انتظار المواعيد وأوقات الدوام الرسمي، وكل هذه الميزات تحسن الأداء الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتسرع معاملات وأنشطة المستثمرين الصناعيين، وتجنهم البطء وضباب الفرص والمصالح، وهو ما نستفيد منه أن رقمنة خدمات المحافظة العقارية تتعدى دور التبسيط الإداري والمسطري إلى مستوى رفع الإنتاجية الصناعية للمستثمرين.

إن انتقال إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لطور الإدارة الإلكترونية يعزز الاستثمار بوجه عام، ويحفز الاستثمار الصناعي منه على وجه التحديد، كما يسهم في شفافية بيئته التنظيمية ويزيد من جاذبية البلد للمستثمرين الأجانب، ويسهل عليهم الوصول للمعلومات والبيانات التي تهمهم وتساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية الواعية والصحيحة والمبنية على معطيات حقيقية.

الخاتمة

لقد قطعت إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أشواطًا مهمة في سبيل رقمنة خدماتها وإعادة توجيهه استراتيجية عملها الإلكتروني، ولقد سرع من وثيرة العمل على هذا الصعيد ما عرفته بلادنا من أوضاع استثنائية زمن انتشار الفيروس التاجي كوفيد 19 المستجد، حيث هددت هذه الوضعية بتوقف عمل هذا المرفق الحيوي وتفويت مداخيل عقارية مهمة عن الدولة نتيجة الحجر الصحي ومنع الارتفاق بخدمات المحافظة العقارية، الشيء الذي أفسح المجال لأن تثبت الرقمنة أنها رافعة لتطوير قطاع العقارات والاستثمارات الصناعية المتصلة به. ولقد أبانت المعطيات والأفكار التي ناقشناها على امتداد فقرات هذه المساهمة العلمية، على أن رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد أسهمت في تطهير بيئة الاستثمار الصناعي وترقيته، وأن هناك أهمية قصوى للإدارة الإلكترونية لمصالح المحافظة العقارية في تشجيع الاستثمار بوجه عام، وترقية الشق الصناعي منه على وجه التحديد، وهذا ما يؤكد صواب الفرضية الأولى التي انطلقت منها هذه الدراسة.

¹ - عبد الحق مستور، دور الرقمنة والتخطيط الاستراتيجي في تجاوز الأزمات، المجلة الدولية للمالية، ط. 2022م، مطبعة لينا، الرباط، العدد 10، ص: 13. - محسن المصباحي، الإدارة الإلكترونية رافعة للنموذج التنموي الجديد، مطبعة المعارف الجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 162، يناير-فبراير 2021م، ص: 316.

قائمة المصادر والمراجع

حسب ترتيب ورودها في المقالة

- المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق ل 10 ديسمبر 2018م، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6737، بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق ل 24 دجنبر 2018م، ص: 9743؛
- عبد الرحيم العم، الموجز في التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مكناس، الموسم الجامعي 2018/2019م؛
- علي العطري، قواعد البيانات العقارية في خدمة نظام التحفيظ العقاري، مشاركة في الندوة الوطنية حول موضوع "الأمن العقاري"، منشورة ضمن مجلة دفاتر محكمة النقض، عدد 26، منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية، الرباط؛
- محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، ط 2014م، مطبعة المعار الجديدة-CTP الرباط؛
- أمال جداوي، المؤسسات المتدخلة في عملية التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-وجدة، السنة الجامعية 2012/2013م؛
- حمزة أمزيل، آفاق المحافظة العقارية الرقمية في حكامه التسيير الإداري والحد من ظاهرة الاستيلاء على الملكية العقارية، مقال منشور بمجلة العدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد الخامس، السنة 2020م؛
- محمد الغالي، التمييز الإيجابي في ميثاق الاستثمار 03.22: تدبير تصحيحي بين مسعى تحقيق العدالة المجالية وطموح تشجيع الاستثمار، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 55، السنة 2024م؛
- محمد قاعدة، مدى استجابة الإدارة لمتطلبات تشجيع الاستثمار، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أكادال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة 2010-2011م؛
- محمد قزير، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي العام، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة 1997-1998م؛
- فاطمة الزهراء العياشي، دور رقابة المحاكم المالية في حكامه الصفقات العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2024-2025م؛
- القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1444 هـ الموافق ل 9 ديسمبر 2022م، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1444 هـ الموافق ل 12 ديسمبر 2022م، ص: 7900 وما بعدها؛
- قرار رئيس الحكومة رقم 3.13.23 الصادر في 8 شعبان 1444 هـ الموافق لفتح مارس 2023م، بتطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.1، الصادر في 25 من رجب 1444 هـ الموافق ل 16 فبراير 2023م، بتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7172 بتاريخ 2 شعبان 1444 هـ الموافق ل 23 فبراير 2023م، ص: 2208 وما بعدها؛

- المرسوم رقم 2.23.1، الصادر في 25 من رجب 1444هـ موافق ل 16 فبراير 2023م، بتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7172 بتاريخ 2 شعبان 1444هـ موافق ل 23 فبراير 2023م، ص: 2208 وما بعدها؛
- متولي عصام الدين محمد، أثر الحوافز الضريبية على الاستثمار الأجنبي في مصر والدول العربية، دار المنظومة، مج 21، العدد 2، السنة 2018م؛
- نور الدين بوسهوة، دور الاتفاقيات الدولية في جذب الاستثمار الأجنبي، مجلة الصراط للبحوث والدراسات الإسلامية المقارنة، الصادرة عن كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، السنة 5، العدد 10، شهر ذو القعدة 1425هـ موافق لشهر ديسمبر 2004م؛
- حزب العدالة والتنمية، التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب: الرهانات المتعينة للاستجابة للتحديات المتجددة، سلسلة دراسات حزب العدالة والتنمية، الدراسة رقم 1، يونيو 2023م؛
- عبد الحق مستور، دور الرقمنة والتخطيط الاستراتيجي في تجاوز الأزمات، المجلة الدولية للمالية، ط. 2022م، مطبعة لينا، الرباط، العدد 10؛
- محسن المصباحي، الإدارة الإلكترونية رافعة للنموذج التنموي الجديد، مطبعة المعارف الجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 162، يناير- فبراير 2021م.